

Androgen alopetsiya diagnostikasi va patogenetik da'vosini optimallashtirish

Toshkent tibbiyot akademiyasi t.f.d. Tashkenbayeva U.A.;

Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-kurs magistratura talabasi Normurodov Xurshid

Annotatsiya: Ushbu maqolada Androgen alopetsiya diagnostikasi va patogenetik da'vosini optimallashtirish masalalari keng yoritib berilgan. Shuningdek, mamlakatimizda Androgen alopetsiya diagnostikasi va patogenetik da'vosini rivojlantrish bo'yicha amalga oshirilayotgan jarayonlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Androgen alopetsiya, alopetsiya diagnostikasi, patogenetik da'vosi, androgenik alopesiya jarayoni.

Bemorning tanasida gormonlarning ko'pligi yoki etishmasligi butun salbiy hodisalarni keltirib chiqarishi mumkin. Shunday qilib, erkak jinsiy gormonlarining ko'pligi ter bezlarining ishlashini buzishi va bemorning sochlari intensiv ravishda tusha boshlagan androgenik alopesiya jarayonini boshlashi mumkin. Kasallik ikkala jinsda ham uchraydi va asosiy gormon omil bartaraf etilsa davolanadi. Tibbiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, erkaklar va ayollardagi androgenik alopesiya bir xil omil - erkak jinsiy gormonlarining ortiqcha ishlab chiqarilishi va soch follikulalaridan ularga haddan tashqari sezgirlik bilan bog'liq. Bundan tashqari, patologik jarayonga quyidagilar ta'sir qiladi:

- bemorda yomon odatlar mavjud;
- ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari;
- irsiy omil;
- ovqatlanishning buzilishi, muvozanatsiz ovqatlanish;
- surunkali stress holati;
- androgen ishlab chiqarishga ta'sir qiluvchi gormonal guruhning dori-darmonlarini qabul qilish;
- genitoüriner tizim ishidagi buzilishlar.

Bundan tashqari, ayollarda androgenik alopesiya gormonlarni ishlab chiqaruvchi o'smalar rivojlanishi, tuxumdonning polikistik kasalligi yoki menopauza paytida gormonal uzilishlar tufayli yuzaga kelishi mumkin.

Androgenetik alopesiyaga hamroh bo'lgan alomat - bu yog'ning haddan tashqari ishlab chiqarilishidan kelib chiqqan yog'li bosh terisi.. Androgenetik alopesiyaning sababi, genetik

moyilliklardan tashqari, bosh terisining haddan tashqari kuchlanishidir. Androgenetik alopesiya asosan 50 yoshdan oshgan erkaklarga ta'sir qilsa-da, uning birinchi belgilari ba'zan o'smir o'g'il bolalarda kuzatilishi mumkin. Ushbu holatning eng oson alomati soch chizig'ini orqaga qaytarish jarayonidir - u bemorning chakkalari va peshonasidan boshlanadi, so'ngra parietal tomon chuqurroq harakat qiladi. Gamilton va Norvud tasnifiga ko'ra, biz shunchalik ko'p ajratishimiz mumkin Erkaklarda androgenik alopesiya rivojlanishining 7 bosqichi.

1. 1-darajali - o'smirning tabiiy deb ataladigan soch chizig'i, chuqur burilmagan;
2. 2-darajali - oldingi soch chizig'ining yumshoq resessiyasi, yumshoq egilishlar, etuk soch chizig'i deb ataladigan;
3. 3-darajali - soch chizig'ini chuqurlashtirish, oldingi soch chizig'ini yanada tortib olish, kallikning dastlabki bosqichi;
4. 4-daraja - soch chizig'i aniq orqaga chekinishi, parietal qismida yupqalash, old qismini tepadan ajratib turadigan chiziq;
5. 5-darajali - parietal qismdan yuqori qismini ajratib turadigan chiziq torroq bo'ladi, ko'rinadigan ingichka bo'ladi;
6. 6-darajali - kellik joylari bittaga birlashadi, ularning sirt maydoni ortadi. Oksipital qismda sochlar mavjud, qolgan qismlarda sochlar yo'q yoki juda kam uchraydi.
7. Erkaklarda androgenik alopesiya ushbu kasallik sub'ektiga xos bo'lgan klinik ko'rinish asosida tashxis qilinadi. Shifokor birinchi navbatda sochli bosh terisini juda ehtiyotkorlik bilan tekshiradi, bu esa chandiqsiz alopesiyaning xususiyatlarini ko'rsatadi. Bundan tashqari, diqqatning chetida sochni tortib olishni o'z ichiga olgan tortishish testi deb ataladi. Shubha tug'ilsa, biopsiya ham qo'llaniladi.

Androgenetik alopesiyaga shubha qilingan taqdirda, qo'shimcha tekshiruv sifatida trikogramma yoki trikoskopiya o'tkaziladi. Trikogramma - sochni mikroskopik tekshirish. Sinov paytida taxminan 50 dan 100 gacha soch to'planadi. Buning yordamida soch o'sishining individual fazalarining nisbatlarini aniqlash mumkin (anagen, katagen, telogen). Trikoskopiya esa videodermoskopiya usuli yordamida sochni baholashga asoslangan. Sinov paytida sochni tortib olishning hojati yo'q.

Davolash kursining asosiy maqsadi gormonlarning haddan tashqari ko'payishini to'xtatish, shuningdek kuchli kellik keltirib chiqargan omillarni yo'q qilishdir. Ayollar uchun bu polikistik tuxumdon kasalligini davolash yoki ortiqcha androgen hosil qiluvchi o'smani olib tashlash. Eraklarda tabiiy soch turmushini tiklash uchun gormonlar ishlab chiqarishni to'xtatish kifoya. Dori kursining asosi soch follikulalariga stimulyatsion ta'sir ko'rsatadigan minoksidil yoki uning analoglarini o'z ichiga olgan mahalliy preparatni qo'llashdir. Menopoz davrida ayollarda androgenik alopesiyani davolash uchun ko'rsatilgan vositadan foydalanishga ruxsat beriladi.

Xulosa qilib aytish mumkinkui, davolash kursiga quyidagilar kiradi:

akupunktur;

bosh terisini massaj qilish;

mezoterapiya;

lazer terapiyasi;

darsonval qurilmasidagi elektr stimulyatsiyasi;

elektroforez;

ozon terapiyasi va boshqalar.

Androgenetik alopesiyaning terapevtik ta'sirini tezlashtirish va kuchaytirish avakado, jojoba va qora smorodina o'simlik moylari bilan biologik qo'shimchalar va vitamin komplekslarini, maxsus niqoblarni va sochlar uchun spreylarni olishga imkon beradi. Agar soch to'kilishi jarayoni qaytarilmasa, jarrohlik aralashuvi bilan boshning boshqa qismlaridan soch follikulalari bilan terini ko'chirib o'tkazish mumkin.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia 2014 February;149(1):15-24. <https://www.minervamedica.it/en/journals/dermatologia-venereologia/article.php?cod=R23Y2014N01A0015>. Accessed February 1, 2021. [PubMed]
2. Kelly Y, Blanco A, Tosti A. Androgenetic alopecia: an update of treatment options. *Drugs*. 2016;76(14):1349- 1364. [PubMed] [Google Scholar]
3. York K, Meah N, Bhojru B, Sinclair R. A review of the treatment of male pattern hair loss. *Expert Opin Pharmacother*. 2020;21(5):603- 612. [PubMed] [Google Scholar]

4. Ethics and dermatology: finding harmony in daily practice - practical dermatology. https://practicaldermatology.com/articles/2009-jan/PD0109_06-php. Accessed March 25, 2021.

5. Adil A, Godwin M. The effectiveness of treatments for androgenetic alopecia: a systematic review and meta-analysis. *J Am Acad Dermatol.* 2017;77(1):136- 141.e5. [PubMed] [Google Scholar]

6. Van Neste D, Fuh V, Sanchez- Pedreno P, et al. Finasteride increases anagen hair in men with androgenetic alopecia. *Br J Dermatol.* 2000;143(4):804- 810. [PubMed] [Google Scholar]

7. Fischer TW, Burmeister G, Schmidt HW, Elsner P. Melatonin increases anagen hair rate in women with androgenetic alopecia or diffuse alopecia: results of a pilot randomized controlled trial. *Br J Dermatol.* 2004;150(2):341- 345. [PubMed] [Google Scholar]

8. Lolli F, Pallotti F, Rossi A, et al. Androgenetic alopecia: a review. *Endocrine.* 2017;57(1):9- 17. [PubMed] [Google Scholar]

